

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368523>

УДК 622.691.4.07

**РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА В
СИСТЕМАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

Р.Р. Шигапова, Р.Р. Залялов, Ч.Р. Фархиева,
магистранты 2 курса, факультет «Теплогазоснабжение населенных мест и
предприятий»

М.В. Свалова,

к.т.н., доц.,

Ижевский государственный технический университет имени М.Т.

Калашникова,

г. Ижевск

Аннотация: В работе были исследованы разнообразные виды устройства детандер-генераторных аппаратов (ДГА) и методы их установки в схемы газораспределительных станций (ГРС) и газорегуляторных пунктов (ГРП) при разных условиях эксплуатации. Пересмотрены ряд альтернатив математического моделирования турбодетандеров, в том числе с целью визуализации приобретенных данных. Одним из популярных направлений сохранения потенциальной энергии избыточного давления считается использование детандерных конструкций для выработки электроэнергии.

Ключевые слова: детандер-генераторный аппарат, математическое моделирование, электроэнергия, газораспределительная станция, газорегуляторный пункт

DEVELOPMENT OF ENERGY-EFFICIENT TECHNICAL MEANS AND INSTALLATIONS FOR GAS PRESSURE REDUCTION IN GAS DISTRIBUTION SYSTEMS

R.R. Shigapova, R.R. Zalyalov, Ch.R. Farhieva,

2nd year undergraduates, faculty "Heat and gas supply of settlements and enterprises"

M.V. Svalova,

Ph.D., Associate Professor,

Izhevsk State Technical University named after M.T. Kalashnikov,

Izhevsk

Annotation: Various types of expander-generator sets (EGAs) and methods for their installation in the schemes of gas distribution stations (GDS) and gas control points (GRP) under different operating conditions were investigated in the work. A number of alternatives for mathematical modeling of turboexpanders have been revised, including for the purpose of visualizing the acquired data. One of the popular ways to save the potential energy of overpressure is the use of expander structures to generate electricity.

Keywords: expander-generator apparatus, mathematical modeling, electric power, gas distribution station, gas control point

Газовая промышленность считается одной из наиболее динамичных, стремительно развивающихся отраслей народного хозяйства. Добыча газа подкрепляется увеличением газопотребления, что связано с повышением объемов его применения в городах, успешно газифицированных к настоящему времени, и газификации сельской местности.

Инновационные системы газоснабжения предполагают собой сложный комплекс, складывающийся из газораспределительных станций (ГРС), газовых сетей высокого, среднего и низкого давления, газорегуляторных пунктов и конструкций (ГРП и ГРУ). Они служат для обеспечения газообразным топливом население, коммунально-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных потребителей.

Система газоснабжения обеспечивать безопасную подачу газа абоненту, различаться несложностью и удобством в эксплуатации и учитывать вероятность отключения единичных ее компонентов для производства профилактических, ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

В начале XXI века в очередной раз стала актуальна проблема увеличения энергоэффективности производства. В настоящее время

энергетика и промышленность характеризуются возрастанием потребления природного газа. По подсчетам специалистов, потребность в газе к 2030 г. увеличится по сопоставлению с современным уровнем более чем в 2 раза, а доля газа в производстве электроэнергии и тепла составит приблизительно 60 % [1-3]. В таких условиях, необходимо находить нестандартные способы, использование которых позволило бы значительно повысить технико-экономические характеристики работы оборудования без значимого повышения инвестиций.

Цель исследований заключается в том, чтобы на базе анализа конструкций имеющихся устройств и расчетов процессов составляющих ДГА, установить результативность их использования в разных сферах и представить пути увеличения эффективности функционирования детандер-генераторных установок.

Детандер (от франц. *détendre* – ослаблять) – это прибор, переводящий потенциальную энергию газа в механическую энергию. При этом газ, совершая работу, охлаждается. Идея формирования машин для остывания газа при адиабатном расширении появилась еще в начале XIX века. Однако только лишь в 1902 – 1904 гг. французским научным работникам Ж. Клодом был основан 1-ый рабочий поршневой детандер [1]. Детандер Клода работал на воздухе при давлении 4,0 МПа, заранее охлажденном до температуры (133-138 К) и назначался для кислородных установок среднего давления.

Помимо этого, детандер-генераторы принадлежат к оборудованию, сформированному по «бестопливным» технологиям, поддерживаемым Киотским протоколом к конвенции ООН по изменению климата [2-4]. По этой причине реализация данных проектов может проводиться с применением механизма привлечения средств за счёт реализации квот на эмиссию парниковых газов. На сегодняшний день все больше внимания уделяется полезному применению избыточного давления природного газа, исследованию и введению определенных технологий. В основной массе конструкций расширение газа выполняется в детандерах, представляющихся составными элементами детандер-генераторных агрегатов.

Детандер-генераторный аппарат предполагает собою устройство, в котором сила потока транспортируемого природного газа реорганизуется сперва в механическую энергию в детандере, потом в электрическую энергию в генераторе. Имеется, кроме того, и вероятность извлечения одновременно с электричеством теплоты разных температурных уровней (высокотемпературной для подогрева и низкотемпературной для формирования холодильных установок и систем кондиционирования), возникающих при работе ДГА. Главными сложными частями ДГА считаются детандер, электрический генератор, теплообменники обогрева газа, регулирующая и запорная арматура, система КИП и автоматики. Газ в

детандере не сжигается, но расширяется, что сопровождается уменьшением давления и температуры. При этом совершается изменение внутренней энергии газа в кинетическую энергию, а потом в механическую работу, которая в собственную очередь может быть преобразована в электрическую энергию в генераторе.

Имеется 2 вида аппаратов, различающихся по принципу воздействия: кинетические и объемные. К машинам объемного воздействия относятся поршневые детандеры. Расширительные машины кинетического воздействия именуют турбодетандерами либо газовыми расширительными турбинами. Главным компонентом поршневого детандера считается цилиндр с поршнем, объединенный посредством кривошипно-шатунного приспособления с внешним потребителем работы. Цилиндр оснащен 2-мя отверстиями с клапанами, посредством одного из которых исполняется поглощение рабочего тела, а посредством иного – выплеск рабочего тела по завершению цикла [5-7].

Вычисления демонстрируют, что при снижении давления газа с 1,2 до 0,3 МПа температура его уменьшается на 50-60 °С (в зависимости от состава газа и производительности детандера) [4]. При повышении уровня понижения давления до 6 (с 1,8 до 0,3 МПа) разница температур увеличивается до 70-80 °С. В случае если утвердить, что температура газа во входе в машину равна 20 °С, температура потока уже после расширения составит от -30 до -40 °С в первоначальный и до -60 °С во 2-ых вариантах. Приобретение низких температур для сжижения газов исполняется расширением сжатых газов с совершением внешней работы в комбинации с противоточным теплообменом. В случае применения специализированных турбодетандерных аппаратов на основе газо-расширительных турбин вышеупомянутую теряемую энергию газа возможно применять для формирования электричества.

Детандер-генераторные установки обширно применяются в газораспределительных системах. Степень полезной мощности, вырабатываемой ДГА, будет установлена расходом газа посредством турбины и перепадом давления на ней. Чем больше данные величины, тем выше вырабатываемая электрическая мощность. С выхлопа турбины газ с установленным давлением поступает покупателю. При небольших объемах газа следует существенно повышать скорость вращения детандера, что значительно воздействует на его результативность [8].

В газовой промышленности детандеры применяются с целью:

1) пуска газотурбинной конструкции газоперекачивающего агрегата, и с целью проворачивания ее ротора при остановке (для остывания); при этом турбодетандер функционирует на транспортируемом газе с выпуском его уже после турбины в атмосферу;

2) охлаждения природного газа (при его расширении в турбине) в установках его сжижения;

3) охлаждения природного газа в конструкциях его «промышленной» подготовки для транспорта по трубопроводной системе (устранение влаги путем ее вымораживания и т.д.);

4) привода компрессора высокого давления с целью подачи газа в предельные хранилища;

5) выработки электроэнергии на газораспределительных станциях (ГРС) системы транспорта естественного газа к его покупателям с применением в турбине перепада давлений газа между трубопроводами высокого и низкого давления.

В основном ДГА предполагаются для ГРП (ГРС) газопроводов давлением до 80 атм в диапазоне мощностей 250-12000 кВт [7]. Доставка ДГА выполняется в блочно-комплектном выполнении с наибольшей готовностью к монтажу. В системах газо-расширительных конструкций применяются отработанные элементно-агрегатные основы серийных паровых и иных турбин, адаптированная к требованиям пожарной безопасности к рабочему телу – природному газу.

Подбор территории ГРС (ГРП) для размещения турбодетандера значим с множества точек зрения, главной из которых считается экономика. Помимо этого, значимыми соображениями при подборе участка считаются [6]:

- доступность близлежащей электросети или иного рынка для электричества;
- требования к воздушному шуму с точки зрения удаленности от жилья;
- присутствие земельного участка для размещения конструкции;
- размер сезонных перемен расхода и давления газа.

Для удобства расчетов и визуализации получаемой формы каналов были составлены программы на языке «Паскаль», применяемые для численного расчета газодинамических характеристик соплового устройства и для расчета параметров в рабочем колесе методом последовательных приближений.

Результаты, полученные в ходе компьютерного моделирования и представленные в виде вторичных моделей (корреляций и регрессионных соотношений), могут весьма заметно улучшить существующие методы расчета, как с точки зрения их адаптивности к автоматизированному проектированию, так и полезности в инженерной практике. Результаты проведенных расчетов показали, что в турбодетандере происходит расширения газа. При этом происходит существенное понижение его температуры.

Таким образом, турбодетандер дает не только сравнительно дешевую электрическую энергию, но и вырабатывает холод. Как электроэнергия, так и холодильные комплексы востребованы всегда. А потому такие технологии перспективны.

Список литературы

[1] Агабабов В.С. Способ работы детандерной установки и устройство для его осуществления. // Патент на изобретение № 2150641. Россия. Бюл. № 16. 10.06.2000 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.freepatent.ru/patents/2150641>. (дата обращения: 17.12.2021).

[2] Агабабов В.С. Детандер-генераторные агрегаты на станциях технологического понижения давления транспортируемого газа: Учебн. пособие / В.С. Агабабов, А.В. Корягин. – Москва: Издательский дом МЭИ, 2007. 48 с

[3] Электроэнергетика России 2030: Целевое видение. / Под общ. ред. Б.Ф. Вайнзихера. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2008. 360 с.

[4] Бахвалов Н.С. Численные методы. / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. // 3-е изд. перераб. и доп. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 632 с.

[5] Клименко А.В. Теплоэнергетика и теплотехника: Справочная серия: В 4кн. Кн. 2. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент: справочник. / А.В. Клименко, В.М. Зорина. // 4-е изд., стереот. – Москва: Издательский дом МЭИ, 2007. 564 с.

[6] Жигулина Е.В. Термодинамический анализ схем применения детандер-генераторных агрегатов на тепловых электрических станциях. / Е.В. Жигулина, Н.В. Калинин, В.Г. Хромченков, Ю.В. Яворовский. // Надежность и безопасность энергетики. – 2009. № 3(6). 48-53 с.

[7] Жигулина Е.В. Эффективность подогрева природного газа при использовании детандер-генераторных агрегатов на тепловых электрических станциях. / Е.В. Жигулина, В.Г. Хромченков, Н.В. Калинин. // Научно-технический журнал «Новости теплоснабжения». – 2010. № 2(114). 34-38 с.

[8] Кабанова Ю.В. Варианты совершенствования работы детандер-генераторных установок на газотранспортных системах. / Ю.В. Кабанова. // III Всероссийская научно-техническая конференция аспирантов, магистрантов и молодых ученых с международным участием. – Ижевск, 2015. 937-942 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Agababov V.S. The method of operation of the expander installation and the device for its implementation. // Patent for invention No. 2150641. Russia.

Bull. No. 16. 10.06.2000 [Electronic resource]. – URL: <https://www.freepatent.ru/patents/2150641>. (date of access: 12/17/2021).

[2] Agababov V.S. Expander-generator units at stations for technological pressure reduction of transported gas: Uchebn. allowance / V.S. Agababov, A.V. Koryagin. – Moscow: MPEI Publishing House, 2007. 48 p.

[3] Electric power industry of Russia 2030: Target vision. / Under the total. ed. B.F. Weinzikher. – Moscow: Alpina Business Books, 2008. 360 p.

[4] Bakhvalov N.S. Numerical methods. / N.S. Bakhvalov, N.P. Zhidkov, G.M. Kobelkov. // 3rd ed. revised and additional – Moscow: BINOM. Knowledge Laboratory, 2003. 632 p.

[5] Klimenko A.V. Thermal power engineering and heat engineering: Reference series: In 4 books. Book. 2. Theoretical foundations of heat engineering. Thermotechnical experiment: a reference book. / A.V. Klimenko, V.M. Zorin. // 4th ed., stereo. – Moscow: MEI Publishing House, 2007. 564 p.

[6] Zhigulina E.V. Thermodynamic analysis of schemes for the use of expander-generator units at thermal power plants. / E.V. Zhigulina, N.V. Kalinin, V.G. Khromchenkov, Yu.V. Yavorovsky. // Reliability and safety of energy. – 2009. No. 3(6). 48-53 p.

[7] Zhigulina E.V. Efficiency of natural gas heating when using expander-generator units at thermal power plants. / E.V. Zhigulina, V.G. Khromchenkov, N.V. Kalinin. // Scientific and technical journal "News of heat supply". – 2010. No. 2 (114). 34-38 p.

[8] Kabanova Yu.V. Options for improving the operation of expander-generator installations in gas transmission systems. / Yu.V. Kabanova. // III All-Russian scientific and technical conference of graduate students, undergraduates and young scientists with international participation. – Izhevsk, 2015. 937-942 p.

© Р.Р. Шигапова, Р.Р. Залялов, Ч.Р. Фархиева, М.В. Свалова, 2022

Поступила в редакцию 4. 01.2022

Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Шигапова Р.Р., Залялов Р.Р., Фархиева Ч.Р., Свалова М.В. Разработка энергоэффективных технических средств и установки для редуцирования давления газа в системах газораспределения // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 90-96. URL: <https://ip-journal.ru/>